

OROL DENGIZINING EKOLOGIK INQIROZI: SABABLARI, OQIBATLARI VA YECHIMLAR

Abdumurodova Navbahor Uyg'unovna

Navoiy davlat universiteti Tarix fakulteti Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi (kechki) yo'nalishi 1-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17707506>

Kirish

Orol dengizi ekologik inqirozi XX asr oxiri va XXI asr boshlarida global ekologik muammolarning eng jiddiy namunalardan biri sifatida tan olinadi. Orol dengizi, ilgari dunyoning to'rtinchi yirik ko'li bo'lib, Markaziy Osiyoda O'zbekiston va Qozog'iston hududlarida joylashgan, iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatdan mintaqa ahamiyatiga ega bo'lgan. XX asrning 60–70-yillarida intensiv suv resurslaridan foydalanish, asosan Amudaryo va Sirdaryodan suv tortib, qishloq xo'jaligi, xususan paxta ekinlarini sug'orish maqsadida foydalanish natijasida dengizning sathi keskin pasayishi boshlanadi.

Orol dengizining ekologik inqirozi faqat suv hajmining kamayishi bilan cheklanmaydi. Dengizning qurib borishi bilan bog'liq iqlimiy o'zgarishlar, biologik xilma-xillikning yo'qolishi, mikroorganizmlar va baliqlarning yo'qolishi, shuningdek, atrof-muhitning ifloslanishi va tuzshor tuproq hosil bo'lishi kabi salbiy jarayonlar yuzaga keladi. Shu bilan birga, mintaqada yashovchi millionlab aholi sog'lig'i va iqtisodiy farovonligiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Orol muammosining dolzarbligi nafaqat ekologik, balki ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan ham sezilarli bo'lib, uni hal etish uchun ilmiy, davlat va xalqaro darajada strategik yondashuvlarni ishlab chiqish talab etiladi.

Asosiy qism

Orol dengizining asosiy. sababi. Amudaryo va sirdaryo suvlarining noto'g'ri. boshqarilishi va ortiqcha. sug'orish tizimlariga yo'naltirilganidir. XX asrning 1960-yillarda Sobiq SSSR davrida paxta yetishtirish hajmini oshirish maqsadida daryolarning katta qismi sug'orish kanallariga burilgan. Natijada orol dengiziga quyiladigan suv hajmi 90% kamayadi. Shuningdek suv resurslaridan samarasiz foydalanish. daryolarning ifloslanishi va iqlim o'zgarishlari jarayonini yanada kuchaytirdi. Orolbo'yi mintaqasida ma'muriy jihatdan O'zbekiston va Qozog'iston hududlaridan iborat bo'lib orol dengizining qurishi natijasida bu yerda og'ir ekalogik. vaziyat yuzaga keladi. Amudaryoning quyi oqimida mo'ynachilik, ovchilik xo'jaliklari yo'q bo'lib ketdi. Paxtachilik va chorvachilik 1980-1985-yillarda Har yili 30 mln rubldan ortiqroq zarar ko'rdi.

Orolning qurishi bilan bog'liq ekologik falokatlar butun Markaziy Osiyoga tasir ko'rsatdi. Orol tubida paydo bo'lgan sho'r cho'l ARALQUM atrof muhitiga zarar yetkazmoqda. Shamol orqali tarqalgan tuz va chang zarralari tuproqni o'simliklarni hatto inson salomatligini ham yomonlashlashtirmoqda. Iqlim o'zgarib mintaqada yozlar issiqroq qishlar esa sovuqroq bo'lib qoldi. Orolboyi hududida o'simlik kamayib ketdi suv havo ifloslanishi natijasida aholining sog'likda surunkali kasaliklar kasaliklar ko'paydi. Yosh bolalar o'limi ortib bordi. Majruh tug'ilgan bolalar soni ham ortib bir yoshgacha bo'lgan bolalar orasida o'lim har ming bolaga nisbatan 1980-yildagi 46,5 nafardan 1986-yilda 72 nafarga yetdi. Ayollarning 60% kamqonlik kasalligiga chalingan edi. Orolbo'yida qorin tifi kasaligi 30 marta yuqumli sariq kasalligi 7

Ekologik inqiroz mintaqadagi iqtisodiyotga ham jiddiy zarar yetkazadi. Orolboyi mintaqasida vujudga kelgan og'ir ekologik vaziyatda ayniqsa dengizga yaqin bo'lgan

Mo'ynoq, Qo'ng'iroq, Chimboy shaharlari va atrofdagi ovullar aholisi ko'p aziyat chekdi. Baliqchilik bilan nom chiqargan mo'ynoqliklarning ko'pchiligi 10-15 yil ichida ishsiz va nochor ahvolga tushdi.

Qiyinchiliklarga qaramasdan o'z yerida qolgan mahalliy xalq murakkab muammolar iskanjasida qoldi. Muammoni hal qilish uchun olimlar o'z tadqiqotlarini amalga oshirmoqda. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan irrigator Ismoil Jo'rabekov orol dengizning qurushiga sabab bo'lgan voqealar haqida fikr bildirdi. Unda orolbo'yi amalga oshirilayotgan ekologik tadbirlar, dengizning qurigan qismida o'rmon barpo etish ishlarining ahamiyati shuningdek orol dengizi bilan yuz bergan hodisalarning sabablari va saboqlari to'g'risida gap boradi. Shunday qilib vaziyatni yechimini topishga harakat qilmoqda.

So'nggi yillarda orol muammosini yumshatish bo'yicha xalqaro hamkorlik kuchaymoqda kuchaymoqda. O'zbekiston hududini ekologik innovatsiya va texnologiyalar zonasi tashkil etildi. Bundan tashqari muxtaram prezidentimiz BMTning 72-sesiyasida nutq so'zlab unda Orol muammosiga yechim qidirdi. Dastlab shorlikni yo'qotish uchun orol hududiga saksovul ekish rejasini ishlab chiqdi. Vaholanki bu natijaga qadam va qadam harakat qilinmoqda. Shuningdek orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ham tuzildi. 1993-yilda O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston davlatlari tomanidan tuzilgan. Maqsad: orol dengizi havzasidagi ekologik muammolarni birgalikda hal etish. BMT, YUNESKO, Jahon banki va boshqa tashkilotlar ham orolboyi ekologiyasini tiklash loyhallarini qo'llab quvvatlamoqda.

XULOSA

Orol dengizining ekologik inqirozi nafaqat Markaziy Osiyo, balki global ekologik muammolardan biri sifatida dolzarbdir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Orolning qurib borishi va sho'rlanishi birinchi navbatda inson faoliyati xususan, daryolardan suvni intensiv tortib, qishloq xo'jaligida ishlatish bilan bog'liq. Shu bilan birga, tabiiy iqlim o'zgarishlari ham ekologik vaziyatga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Orol muammosining oqibatlari keng qamrovli: biologik xilma-xillikning yo'qolishi, iqlimiy o'zgarishlar, suv resurslarining kamayishi, aholining sog'lig'iga salbiy ta'sir, iqtisodiy va ijtimoiy muammolar yuzaga kelgan. Ushbu jarayonlar mintaqada ekologik inqirozni kuchaytirib, aholining turmush darajasi va sog'lig'iga jiddiy tahdid solmoqda.

Shuni ta'kidlash kerakki, Orol ekologik inqiroziga qarshi samarali chora-tadbirlar mavjud. "Kokaral" loyihasi, qishloq xo'jaligida suvni tejash texnologiyalarini joriy etish, xalqaro hamkorlik loyihalari va ekologik monitoring orqali suv sathini oshirish va biologik xilma-xillikni tiklashga erishish mumkin. Shu bilan birga, aholining ekologik ongini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Umuman olganda, Orol dengizining ekologik inqirozi inson faoliyati va tabiiy omillar uyg'unligidan kelib chiqqan murakkab jarayon bo'lib, uni hal etish uchun kompleks yondashuv zarur. Bu jarayon mintaqada ekologiyasini barqarorlashtirish, aholi turmush darajasini yaxshilash va kelajak avlod uchun sog'lom atrof-muhit yaratishda strategik ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdullayev, S. *Orol ekologik inqirozi va mintaqa rivojlanishi*. Toshkent: Fan, 2019. 224 b.
2. Islomov, R. *Orol dengizi: tarix, ekologiya va iqtisodiyot*. Toshkent: Ilm, 2018. 198 b.
3. Qodirov, B. *Orol muammosi va ekologik barqarorlik*. Toshkent: Adolat, 2020. 210 b.

4. Jahon banki. *Orol dengizi mintaqasida ekologik tiklash loyihalari*. BMT va Jahon banki hisobotlari, 2017.
5. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish vazirligi. *Orol dengizi ekologik monitoringi*. Toshkent, 2021.